

Кафедра цивільного права юридичного факультету
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

**АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЦИВІЛЬНОГО, СІМЕЙНОГО
ТА МІЖНАРОДНОГО ПРИВАТНОГО ПРАВА
(МАТВЄЄВСЬКІ ЦИВІЛІСТИЧНІ ЧИТАННЯ)**

Том 1

*Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої
пам'яті професорів*

Г. К. Матвєєва та Ю. Г. Матвєєва

(Київ, 19 жовтня 2012 року)

м. Біла Церква

ТОВ «Білоцерківдрук» - 2013

УДК 341.9+347(082) «2012.10.19»

ББК 67.412.22я43+67.404я43

А43

Редакційна колегія:

Т. В. Боднар, О. В. Дзера, Н. С. Кузнецова, О. В. Кохановська, Р. А. Майданик (відп. ред.), І. А. Безклубий, Е. М. Грамацький, О. О. Отрадна, Ю. В. Носік, А. О. Кодинець, І. В. Кривошеїна, В. Є. Макода, О. В. Михальнюк, Л. В. Панова, О.О. Первомайський, Л.І. Радченко, Р.Б. Сабодаш, В. В. Цюра, Г. Г. Харченко, М. М. Хоменко.

Відповідальний редактор

Р. А. Майданик

А43 **Актуальні проблеми** цивільного, сімейного та міжнародного приватного права (Матвеевські цивілістичні читання). Матеріали міжнародної науково-практичної конференції: у двох томах, Київ, 19 жовтня 2012 року. – К.: ТОВ «Білоцерківдрук», 2013. – 848 с.

Том 1: Актуальні проблеми цивільного, сімейного та міжнародного приватного права (Матвеевські цивілістичні читання). Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, Київ, 19 жовтня 2012 року. – К.: ТОВ «Білоцерківдрук», 2013. – 424 с.

Збірник присвячений актуальним науковим проблемам цивільного, сімейного та міжнародного приватного права. Книга підготовлена на основі матеріалів міжнародної науково-практичної конференції, проведеної 19 жовтня 2012 року кафедрою цивільного права юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

До збірника увійшли наукові доповіді провідних вчених у сфері приватного права з України, Російської Федерації, Молдови, практикуючих юристів, представників судових органів, а також аспірантів, здобувачів і студентів.

Видання адресоване вченим, науковим співробітникам, викладачам юридичних факультетів і вищих навчальних закладів, аспірантам, а також працівникам судів, прокуратури, адвокатури, іншим особам, які вивчають і застосовують доробки приватноправової науки.

ISBN 978-617-566-165-9

© Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2013

© Автори статей, 2013

розумних дій другої сторони, якщо друга сторона була переконаною у тому, що договір є дійсним, за умови, що перша сторона дозволила іншій стороні продовжити виконання усупереч добросовісності і чесності.

Обов'язок дотримуватися добросовісності під час переговорів, передбачений ст. II. – 3:301 Модельних правил DCFR. Так, сторона, що бере участь у переговорах, зобов'язана вести їх добросовісно, чесно і не припиняти переговорів усупереч добросовісності та чесності. При цьому даний обов'язок не може бути виключений чи обмежений договором. Сторона, що порушує цей обов'язок, несе відповідальність за будь-які збитки, заподіяні іншій стороні.

Принцип добросовісності покладений в основу статей Модельних правил DCFR, що регулюють: повноваження представника (ст. II. – 6:103); можливість припинення договору внаслідок помилки (ст. II. – 7:201), обману (ст. II. – 7:205), недобросовісного використання становища однієї із сторін (ст. II. – 7:207); правила тлумачення договору (ст. ст. II. – 8:101, II. – 8:102); зміст та наслідки договорів (ст. ст. II. – 9:10, II. – 9:201, II. – 9:403- II. – 9:405); умовні права та обов'язки (ст. III. – 1:106); способи захисту у випадку невиконання (наприклад, ст. ст. III. – 3:203, III. – 3:711); інші питання загального характеру та спеціальні питання окремих видів договорів.

А. В. Коструба,

к.ю.н., доцент,

доцент кафедри цивільного і трудового права

Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського

ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ ПРИПИНЕННЯ ПРАВА ЯК НАСЛІДКУ ПРАВОПРИПИНЯЮЧОГО ЮРИДИЧНОГО ФАКТУ

З точки зору загальної теорії права суб'єктивне право – це гарантована правом міра можливої або дозволеної поведінки особи. Воно

належить суб'єкту незалежно від того, чи перебуває він у правових відносинах з іншими суб'єктами чи ні. [1, с. 345]. Йому притаманно ряд рис, зокрема: а) суб'єктивне право завжди конкретне і означає наявність конкретних правомочностей стосовно визначених благ; б) воно може передаватися іншій особі; в) воно виникає, змінюється і припиняється за наявності юридичних фактів. [7, с. 73].

З виникненням конкретних правовідносин суб'єктивні права реалізуються через правомочність уповноважених осіб, яка складається з таких елементів:

- а) можливості діяти особисто;
- б) можливості вимагати певної поведінки від зобов'язаної особи;
- в) можливості звертатися до компетентних державних органів заради застосування державного примусу в разі невиконання контрагентом своїх обов'язків;
- г) можливості користуватися соціальними благами на основі певного суб'єктивного права [1, с. 345].

Ці чотири елементи суб'єктивного права разом, на нашу думку, специфікують суб'єктивні права. Адже суб'єктивні права в загальному вигляді існують як правові моделі можливої (дозволеної) поведінки. При цьому в кожних конкретних обставинах реальної і правової дійсності обсяг цих правомочностей може бути різний, у зв'язку з чим і права можуть бути однакові за змістом, але різні за обсягом. Як приклад, можна привести ст. 41 Конституції України, яка в ч. 4 визначає, що право приватної власності є непорушним [2]. При цьому, право власності складається з правомочностей володіння, користування і розпорядження майном вільно на свій розсуд. А в той же час, ст. ст. 401, 402, 404 ЦК України визначають можливість користування чужим майном не враховуючи волю власника цього майна і що звужує право власності певним чином.

Звертаючи увагу на припинення права як наслідку правоприпиняючого юридичного факту констатуємо, що зміна специфікацій

права (зміна обсягу правомочностей) не припиняє право, а лише змінює його зміст. Наслідком правоприпиняючого юридичного факту є припинення суб'єктивного права в цілому, у конкретної особи або в конкретних правовідносинах. Об'єктивно це право може існувати і бути закріпленим в нормі права, але у конкретного суб'єкта воно припинилося.

Крім того, можливими є випадки відчуження окремих правомочностей власника шляхом зобов'язання. Видами такого відчуження є:

- відчуження всіх правомочностей (всього права) з залишенням обов'язків на правонадавачі;
- відчуження окремої правомочності, що пов'язане з його вилученням зі структури правовідношення;
- відчуження окремого права вимоги по відношенню до визначеної дії боржника, що не пов'язане зі зміною особи у правовідношенні чи вилученням всієї правомочності (таке відчуження можна розглядати як часткову уступку правомочності) [3, с. 19].

Таким чином, суб'єктивне право існує в часі і належить окремо визначеній особі чи особам. Воно має момент свого виникнення, час існування і момент припинення. Суб'єктивне право розглядається в більшій мірі з точки зору належності окремій особі. В такому аспекті кажуть про наявність в особи права чи його відсутність.

Правоприпиняючий юридичний факт є кінцевим етапом існування суб'єктивного права, моментом втрати права [4, с. 11] особою, незалежно від способу. Треба зазначити, що припинення є характерним для переходу прав від однієї особи до іншої.

Необхідно внести ясність в розуміння «припинення» і «перехід» права. В силу того, що суб'єктивне право притаманне окремій, конкретній особі, воно пов'язане з цією особою, але якщо особа продає своє право іншій особі то воно «переходить» чи «припиняється» в однієї особи і «виникає» в іншої? Ми вважаємо, що все ж таки перехід права є його припиненням і

одночасно виникненням. Адже, не можна не погодитися з тим, що при переході права воно не залишається в особі в якій було, навіть якщо воно переходить тимчасово. Особа, яка його віддала більше не може ним користуватися, оскільки вона передала його, вона не володіє суб'єктивним правом. У зв'язку з цим, здається правильним твердження, що при переході право припиняється в особі від якої воно переходить. Щодо виникнення її у іншої особи, то це цілком логічно. Якщо особа не мала права, але вона його отримала, то можна говорити, що воно з'явилося в особі, - виникло. Якщо ж зводить перехід права лише до механічного розуміння цього процесу, то виходить, що суб'єктивне право однієї конкретно визначеної особи переходить іншій в незмінному вигляді, що не вкладається в концепцію суб'єктивних прав закладених законодавцем.

Суб'єктивне право і є таким, оскільки належить конкретній особі. Така концепція переходу характерна для речі, яка переходить фактично від однієї особи до іншої, в певному вигляді, який, як правило не змінюється з переходом. У випадку ж переходу прав треба розуміти їх припинення у однієї особи і виникнення у іншої.

Водночас, зважаючи на вищевикладене не можна не наголосити на певній особливості правоприпиняючого юридичного факту, або, навіть, механізмі правоприпинення. Поряд з тими правовими явищами, на які здатен впливати правоприпиняючий юридичний факт і у зв'язку з чим припиняти їх повністю або частково існує такий, який знаходиться поза його впливом. Це правомірний цивільний інтерес. У випадку з припиненням права власності на річ у зв'язку з її знищенням (ст. 336 ЦК України), закон надає захист праву якого вже немає, а точніше створює можливість для захисту цивільного інтересу, бо після припинення права залишається інтерес особи, якій належало це право [5, с. 119]. У зв'язку з цим, правоприпиняючі юридичні факти можуть лише непрямо впливати на обставини, які є передумовами існування законного цивільного інтересу, але не можуть припиняти його існування.

Література:

1. Загальна теорія держави і права: Підручник / [Цвік М. В., Петришин О. В., Авраменко Л. В. та ін.] , за заг. ред. М. В. Цвіка, О. В. Петришина. – Х.: Право, 2009 – 584 с.
2. Конституція України від 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996 рік. – № 30. – ст. 141 з наступними змінами.
3. Ломидзе О. Влияние договорного правоотношения на распорядительные возможности кредитора и отчуждение права после расторжения договора / О. Ломидзе // Хазайство и право. – 2005. – № 8. – С. 16 – 28.
4. Неумивайченко Н. М. Особливості виникнення, зміни та припинення трудових правовідносин державних службовців : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.05. «Трудове право; право соціального забезпечення» / Н. М. Неумивайченко – Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого. – Х., 2002. – 15 с.
5. Ткачук А. Л. Цивільно-правовий захист охоронюваних законом інтересів / А. Л. Ткачук, А. І. Дрішлюк // Актуальні проблеми держави і права. Зб. наук. праць. – Одеса: Юридична література, 2004. – Вип. 23. – С. 118 – 126.

В. М. Махінчук,

к.ю.н., докторант,

**ст. науковий співробітник НДІ приватного
права і підприємництва НАПрН України**

ПОНЯТТЯ І СУТНІСТЬ САМОРЕГУЛЮВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ ВІДНОСИН, ЯК ВАЖЛИВОЇ СКЛАДОВОЇ ПРИВАТНОПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ОСТАННІХ

Відповідно до роз'яснення Міністерства юстиції України «Взаємодія держави та інститутів громадянського суспільства» від 03.02.2011 [1] інститути громадянського суспільства беруть участь у правозастосовчій